

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА

Джумабаева Манзура Багибековна

Старший преподаватель кафедры Психология

Ташкентский университет прикладных наук

+998974101235

djumabaevamanzura74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434223>

Аннотация: В данной статье показаны психологические процессы формирования самооценки и уверенности в себе, а также особенности формирования образа Я у застенчивых детей. В этом процессе раскрывается роль родителей и даны практические рекомендации.

Ключевые слова: Самосознание, отношение, первое представление, раннее детство, установка, взаимоотношения, самооценка, удовлетворение, личность.

Раннее детство возраст, в котором центральным новообразованием является развитие основ отношения человека к человеку, т.е. основ социальных отношений. Своеобразие социальных отношений ребёнка заключается в следующем: ребёнок в раннем возрасте начинает ходить, уже отделен от матери биологически, но ещё не отделён, психологически – он ещё не имеет представления о самом себе как об особом отдельном существе, вне тех конкретных ситуаций, где он всегда имеет дело с другими людьми. В этот период, развивается восприятие, предметная деятельность, эмоциональное общение с взрослыми, а также пополняются представления ребёнка о себе, которые в дальнейшем составят основу самосознания ребёнка.

Представления ребёнка о себе (самосознание). Первое представление ребёнка о своём существе есть представление об отдельности, или особенности (не в смысле противопоставления себя другим, но в смысле отделения себя от вещей, которыми он оперирует, и противопоставления вещам себя в социальной ситуации, себя, сплетенного с другими людьми). Раннее детство разделяется на две стадии. Первая стадия – сознание «пра - мы», «Ur - wir», из которого только постепенно выделяется представление ребёнка о самом себе. Т.Е. сознание, предшествующее пониманию «Я» из которого «Я» только выделяется. Ребёнок не отдаёт себе отчёта в том, что он понимает, и что понимают другие. Как верно отметил Ж.Пиаже, ребёнку кажется, что взрослые знают все его желания. Вторая стадия - «стадия внешнего Я». Это стадия когда ребёнок противопоставляет свои самостоятельные действия совместным действиям с взрослыми, то есть внешнее «Я», противопоставление своих действий – действиям взрослого. Но как только речь идёт о его сознании, о понимании его взрослыми, о внутренней стороне процесса, он остаётся вплетённым в состояние «прамы». В этом состоит своеобразие самосознания ребёнка раннего возраста. Своеобразие отношения ребёнка к окружающим людям и выделение из единства «ребёнок-взрослый» собственного «Я». Процесс становления представлений о себе проходит бурно и не всегда однозначно. Многие родители часто обращаются за советом к практическому психологу с вопросом о том, как строить отношения с малышом, который считает себя «центром» отношений, требует повышенного

внимания, проявляет упрямство, негативизм, не слушается старших, дерётся (либо просто агрессивен) с младшими. Негативизм, ревность, упрямство, негативные эмоции, застревание в негативной ситуации – всё это признаки кризиса становления представлений ребёнка о себе. Так объясняют это психологи, списывая всё на «болезни роста». Они дают советы, как всё-таки, воспитывать капризного ребёнка, как его «приручить», научить, приучить к порядку. Возможно, послушный ребёнок более восприимчив к воспитанию, у него больше шансов обучиться новым навыкам, которые пригодятся ему в жизни. Но не следует забывать о возрастном психическом развитии и о том, что в этом развитии есть свои закономерности, которые не подчиняются понятиям «удобный -послушный» - «неудобный – непослушный». Общеизвестным является и то, что психическое развитие нуждается в определённых условиях в виде наличия (в данном случае) таких составных как теплая забота и принятие, чувства защищённости, приток сенсорной информации, сензитивное понимание, естественность. Это так называемые условия роста. Обеспечить эти, простые на первый взгляд, условия может лишь человек – личность, который видит в малыше – личностный потенциал. В детской психологии выработана определенная установка на ребенка, которая позволяет психологам строить эффективные отношения с ним. На наш взгляд у родителей трех летних детей, иногда прослеживается тенденция к неспособности изменить установку на ребёнка. Так часто, родители детей раннего возраста продолжают взаимодействовать с ними и строить взаимоотношения, как с существом, не имеющим ещё личности. Главная ошибка состоит в том, что это установка ведет к неправильности понимания многих поведенческих реакций ребёнка из-за чего затрудняется сензитивное понимание и принятие.

По мнению известного детского психолога Г.Л. Лэндрета:

1. Дети – это не маленькие взрослые, и взрослые должны помнить об этом.
2. Дети – люди. Они способны к глубоким эмоциональным переживаниям боли и радости.
3. Дети уникальны и заслуживают уважения. Взрослый ценит уникальность ребёнка и уважает в нем личность.
4. Дети выносливы. Дети обладают огромной способностью к преодолению препятствий и неблагоприятных обстоятельств в своей жизни.
5. Дети имеют врожденную тенденцию к росту и созреванию. Они обладают внутренней интуитивной мудростью.
6. Дети способны к позитивному управлению собственной деятельностью. Они способны творчески взаимодействовать с собственным миром.
7. Игра – естественный язык ребёнка, Она является средой для его самовыражения, в которой он чувствует себя наиболее комфортно.
8. Дети имеют право на молчание. Взрослый уважает желание ребёнка не разговаривать.
9. Рост ребенка нельзя ускорить. Взрослый признает это и проявляет терпение в том, что касается развития ребенка.
10. Каждый ребенок – это личность со своими правами. Он не становится личностью по достижению какого-либо заранее означенного возраста или удовлетворив каким-либо критериям.

Каждый ребенок личность уникальная, уникальность не зависит от значимого человека: никоим образом личная значимость не связана с поведением ребёнка и не является его функцией. Поэтому дети заслуживают уважение, потому что они обладают ценностью и достоинством как индивиды. Их уникальность признается и превозносится взрослым, который относится к ребенку как к личности. Ребенок – не объект для изучения, но человек, которого следует познавать в динамике развития.

Сензитивное понимание, забота, принятие помогает взрослому установить эмоционально положительный контакт с ребёнком, что способствует конструктивному разрешению кризиса 3 лет. По мнению Роджерса процесс осознания собственного Я приносит потребность в позитивной оценке со стороны других. Удовлетворение или фрустрация потребности в позитивной оценке в сочетании с собственным опытом способствует развитию способности в самооценке. Это чувство самооценки становится всепроникающим конструктом, влияющим на поведение организма в целом и живущим собственной жизнью независимо от реального опыта оценки со стороны других. Суммируя основные положения, касающиеся личности, Лэндрет Г., определил, что ребенок рассматривается как существо, которое:

1. Может наилучшим способом очертить собственную реальность;
2. Ведет себя как организованное целое;
3. Желает усилить собственное Я;
4. Видит свою цель в удовлетворении возникающих потребностей;
5. В своём поведении подчиняет рациональное начало чувствам;
6. Умеет отлично понимать собственное Я;
7. Заинтересован в построении позитивной Я концепции;
8. Не признает поведения, противоречащего его внутренней сущности;
9. Продуцирует психологическую свободу или напряжение, путем принятия или недопущения определенного опыта в структуру Я-концепции;
10. Ведет себя в соответствии с имеющейся Я - концепцией;
11. Отвечает на угрозу ожесточением собственного поведения;
12. Может допускать в сознание переживания, не соответствующие Я - концепции, если Я - концепция свободна от угрозы;
13. Лучше понимает других, если обладает развитой Я – концепцией;
14. Двигается от ценностей, разрушающих его Я, к ценностям созидающим;
15. Вырабатывает систему ценностей;
16. Осознанно относится к собственному Я.

Таким образом, помимо того, что при дальнейшей работе с детьми раннего возраста следует учитывать их возрастные, индивидуальные особенности, так же следует создавать условия для их личностного роста. Это достигается посредством верно выбранной установки и с учетом и принятием того, что ребенок раннего возраста не только пассивно воспринимающий объект, но и активно созидающий, формирующий свой опыт представлений, субъект. Из вышесказанного обобщения (Бой, Пайн, 1982), следует, что ребенок: может, ведет себя, желает, видит, умеет, заинтересован, не признает, продуцирует, принимает, не допускает, отвечает, переживает, понимает, движется, вырабатывает систему ценностей, то есть активно строит систему своего Я. На наш взгляд дети имеющие трудности в развитии аффективной, вегетативно-

инстинктивной сферах, а также общении, восприятии, возможно имеют затруднения и некоторые особенности в формировании представления о себе. Между показателями «Психического Развития» и «Принятия Себя» существует прямая зависимость. Например, дети с низкими показателями «Психического Развития» более остро и дольше проходят кризис 3 лет. Выявление динамики изменения отношения ребёнка к себе, изучалось через выявление особенностей активности, интенции, способности к рефлексии, мотивационно – ценностного характера.

References:

1. Болотова А.К. Социальные коммуникации. Психология общения: Учебник и практикум для СПО / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. – Люберцы: Юрайт, 2016.
2. Ғозиев Э. Онтогенез психологияси. – Т.: Noshir, 2010.
3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2012.

INNOVATIVE
ACADEMY